

النفايات الإلكترونية.. التداعيات البيئية والمواجهة التشريعية: آليات الوقاية والحماية والنظم التقني

Electronic Waste: Environmental Implications and Legislative Response — Prevention, Protection, and Technical Systems

Amal Fawzy Ahmed Awad

الملخص :

يتناول هذا البحث موضوع النفايات الإلكترونية كأحد أبرز التحديات البيئية والتقنية المعاصرة، مع التركيز على التداعيات البيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الأجهزة الرقمية. يستعرض البحث الأطر التشريعية الوطنية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة، مع تحليل آليات الوقاية والحماية من الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية. كما يقدم البحث توصيات تقنية وتشريعية لتطوير نظم إدارة النفايات الرقمية بما يحقق حماية البيئة واستدامتها، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل التعاون القانوني والتقني بين الجهات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.

Abstract :

This paper explores the issue of electronic waste as one of the most significant contemporary environmental and technological challenges, with emphasis on the environmental implications resulting from the proliferation of digital devices. The study reviews national and international legislative frameworks addressing this phenomenon and analyzes preventive and protective mechanisms to mitigate the environmental impact of electronic waste. It also provides technical and legislative recommendations for developing effective electronic waste management systems that ensure environmental protection and sustainability, stressing the need for enhanced legal and technical cooperation among national and international stakeholders.

كلمات مفتاحية:

النفايات الإلكترونية - البيئة - التشريع البيئي - الوقاية والحماية - الاستدامة

Keywords:

Electronic waste – Environment – Environmental legislation – Prevention and protection – Sustainability

السيدة الاستاذة / أمل فوزى أحمد عوض محمود

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأنه قد تم قبول البحث المقدم من سيادتكم بعنوان " " النفايات الإلكترونية .. التداعيات البيئية ..المواجهة التشريعية آليات الوقاية والحماية والنضج التقنى " ضمن فاعليات مؤتمر " القانون والبيئة " الذى سيعقد فى رحاب كلية الحقوق فى الفترة من ٢٣ - ٢٤ ابريل ٢٠١٨ .

ويشرفنا التكرم بحضوركم لإلقاء البحث.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

عميد الكلية

أ.د/ محمد إبراهيم على
١٧ ابريل ٢٠١٨

أ.د/ محمد إبراهيم على